

«Россия – Донбасс: единство приоритетов» // Донецкий национальный университет: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donnu.ru/en/node/1172>

УДК 338.431.7 : 330.322.2

DOI

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ АПК ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РОМОДАН Ю.О.,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье рассматриваются подходы к определению факторов инвестиционного климата в работах разных учёных, а также проведен анализ факторов, оказывающих положительное и неблагоприятное влияние на сферу АПК Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: факторы, инвестиции, агропромышленный комплекс, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT CLIMATE IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

ROMODAN Yu.O.,
senior lecturer of the department management of the
non-production sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article examines approaches to determining the factors of the investment climate in the works of various scientists, and also analyzes the factors that have a positive and negative impact on the agro-industrial complex of the Donetsk People's Republic.

Keywords: factors, investments, agro-industrial complex, investment activity, investment attractiveness, investment climate

Постановка задачи. Комплексный анализ факторов, влияющих на инвестиционный климат, позволит точно оценить все риски при ведении инвестиционной деятельности и нивелировать те негативные процессы, которые развиваются в Республике на сегодняшний день.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные научные подходы к классификации факторов, влияющих на инвестиционный климат, рассмотрены в работах Т.Н. Ковалёвой [2]. Для более точного анализа факторов в сфере АПК учтён подход к пониманию классификации факторов в работах А.М. Адамчука и Д.Е. Баркина [3].

Целью статьи является рассмотрение подходов разных учёных к классификации факторов, влияющих на инвестиционный климат, с целью анализа существующих факторов, в сфере АПК Республики.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день экономика Донецкой Народной Республики находится в сложном положении, вызванном полной экономической блокадой. Для обеспечения продовольственной безопасности жителей необходимо обеспечить устойчивый экономический рост сферы АПК. Главным условием любого экономического роста является привлечение инвестиций. Для решения комплекса задач по привлечению инвестиций необходимо создание в отрасли благоприятного инвестиционного климата.

Само понятие «инвестиционный климат» имеет очень широкий спектр определений в современной экономической теории. Применительно к сфере АПК инвестиционный климат можно охарактеризовать как процесс формирования объективных предпосылок для возникновения условий инвестирования [1].

Объектом для данного процесса в данном случае являются малые фермерские хозяйства и крупные промышленные агропредприятия с полным циклом создания, переработки и реализации продукции, которые испытывают потребность в регулярном вложении средств, нацеленных на реконструкцию, техническое переоснащение, расширение и модернизацию своих основных фондов.

Оценивая инвестиционный климат, можно дать ему характеристику как благоприятную, так и неблагоприятную. Благоприятный инвестиционный климат характеризуется активной инвестиционной деятельностью и притоком капитала.

Неблагоприятный инвестиционный климат связан с высоким уровнем рисков, которые обуславливают спад инвестиционной активности, что ведёт к уменьшению притока капиталов всем участникам экономической системы. Для создания условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат, требуется активное государственное участие по реализации механизмов привлечения инвестиций. Ввиду вышеизложенного, актуален вопрос о классификации и анализе факторов, влияющих на инвестиционный климат.

На оценку инвестиционного климата влияет множество факторов. Они могут быть внешними и внутренними, временными или же постоянными. Для обобщения и систематизации всего множества факторов, влияющих на инвестиционный климат, Т.Н. Ковалёва в своей работе [2] предлагает разграничивать их по следующим уровням: макроуровень, региональный, отраслевой и микроуровень. В контексте темы данной работы рассматриваются факторы, влияющие на инвестиционный климат одной сферы экономики – АПК, поэтому целесообразно ограничить рассмотрение только по двум уровням: макроуровень и микроуровень.

А.М. Адамчук и Д.Е. Баркин в своей работе [3] приходят к выводу, что рассмотрение факторов влияния по макро- и микроуровням больше подходит для крупных промышленных предприятия и не учитывают особенности малых предприятий, которых много в сфере АПК Республики. Они предлагают классифицировать все факторы, влияющие на инвестиционный климат, по двум группам: внешние и внутренние. Также все факторы разделяются по степени оказываемого эффекта на положительные и неблагоприятные.

К внешним факторам относятся политическая и экономическая ситуация в Республике, нормативно-правовое и административное регулирование, а также инфраструктурные и социальные составляющие.

Главным политическим фактором можно выделить политическую нестабильность (непризнанность Республики на внешнемировой политической арене), что, безусловно, является неблагоприятным фактором. Также стоит отметить высокий уровень доверия населения местной власти, что было отмечено на прошедших в 2018 году выборах Главы Республики [4].

Наиболее влиятельными по своему воздействию являются экономические факторы. К негативным экономическим факторам относится полная экономическая блокада Республики, а также отсутствие механизмов кредитования. Положительные факторы – низкий уровень инфляции [5], а также наличие большого количества высокоэффективных инвестиционных объектов, к которым можно отнести действующие предприятия сферы АПК.

К нормативно-правовым факторам относятся неразвитость законодательства в сфере инвестиций и отсутствие главного Закона о регулировании инвестиционной деятельности. В свою очередь это нивелируется активной административной работой, направленной на привлечение инвестиций.

Положительным административным фактором является создание главного инвестиционного портала Республики при Министерстве экономического развития [6]. В рамках деятельности инвестиционного портала был создан инвестиционный паспорт Республики [7], который аккумулирует в себе всю необходимую информацию для инвесторов. Также стоит отметить высокий уровень государственных гарантий и налоговых льгот, предоставляемых инвесторам [7].

Главным инфраструктурным фактором является наличие большого количества земель сельскохозяйственного назначения, а также существующие предприятия производящей, перерабатывающей и обслуживающей отраслей для сферы АПК. Негативными остаются социальные факторы ввиду наличия военного конфликта на границах Республики.

К внутренним факторам относятся факторы ресурсно-сырьевого обеспечения отрасли, наличия трудовых ресурсов, производственные факторы и т.д.

К ресурсно-сырьевым факторам относится богатство территории Республики природными ресурсами. Наличие большого количества земель сельскохозяйственного назначения позволяет заниматься активным выращиванием зерновых культур, посадкой плодово-ягодных садов, а также успешно развивать животноводческую деятельность.

Стоит отметить недостаточное количество квалифицированных трудовых ресурсов как неблагоприятный фактор. Так, по данным Республиканского центра занятости наибольшая потребность в рабочей силе наблюдалась на предприятиях для обслуживания и эксплуатации технологического оборудования [8]. Также остаётся проблемой высокий уровень травматизма работников предприятий сельского хозяйства ввиду недостаточной обеспеченности условий труда [9].

Донецкий край всегда был промышленным регионом. Обилие предприятий металлургической и машиностроительной сфер является большим подспорьем для формирования технической базы по ремонту и обслуживанию предприятий сельскохозяйственной отрасли, что, безусловно, является благоприятным производственным фактором. Следует отметить, что государственными органами Донецкой Народной Республики ведётся активная работа по устранению негативно влияющих факторов. К примеру, ведётся активная работа по разработке Закона об инвестиционной деятельности [10]. Также стоит отметить начало программ по кредитованию физических и юридических лиц, запущенными Центральным Республиканским Банком [11], что, безусловно, скажется положительно на формировании инвестиционного климата.

Вывод. Залогом любой успешной экономики является грамотное использование имеющихся у государства ресурсов, в том числе и инвестиционных. Для их полноценного использования и привлечения в сферу АПК инвесторов необходим сформированный благоприятный инвестиционный климат.

Для его формирования необходимо чёткое понимание и оценка всех возможных рисков и негативных факторов, препятствующих инвестиционной деятельности. Проведенный анализ позволяет выявить все «слабые» места в разных сферах деятельности при формировании инвестиционного климата. К таким неблагоприятным факторам относятся политическая нестабильность, полная экономическая блокада, грозящая

продовольственной безопасности Республики, неразвитость законодательства и отсутствие достаточного количества трудовых ресурсов. В свою очередь это нивелируется высоким уровнем доверия населения органам местной власти, активной административной работой, направленной на улучшение нормативно-правового обеспечения инвестиционной деятельности, развитием кредитной и налоговой систем. Важным положительным фактором является богатство Донецкого края на плодородные земли сельскохозяйственного назначения и развитая промышленная база. Учёт и анализ всех рисков факторов становится надёжным фундаментом для разработки последующих рекомендаций по их устранению.

Список использованных источников

1. Тимохин В.Н. Составляющие инвестиционного климата социально-экономической системы на примере Донецкой Народной Республики / А.А. Кужелева, В.Н. Тимохин // Вестник Донецкого национального университета. Серия В: Экономика и право, 23 июня 2019 года. – Донецкий национальный университет (Донецк), 2019. – 210 с.

2. Ковалёва Т.Н. Развитие форм государственного регулирования и методов экономического стимулирования инвестиционной деятельности: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)»: автореф. дисс. на соиск. учёной степени канд. экон. наук / Ковалёва Татьяна Назировна. – Белгород, 2010. –11 с.

3. Адамчук А.М. Классификация факторов, влияющих на эффективность инвестиционных процессов и устойчивое развитие малых предприятий / А.М. Адамчук, Д.Е. Баркин // Молодёжь и научно-технический прогресс: Сборник докладов VIII международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных: в 4 томах, Губкин, 16 апреля 2015 года. – Губкин: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015. –21с.

4. Официальный сайт ЦИК ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/tsentralnaya-izbiratelnaya-komissiya-dnr-oglasila-ofitsialnye-itogi-vyborov-glavy-dnr-i-deputatov-narodnogo-soveta-ii-sozyva/>

5. Официальный сайт Индекс потребительских цен на сайте ГОССТАТА ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gosstat-dnr.ru/pdf/cena/ind_zen5_0821.pdf

6. Официальный сайт инвестиционного портала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://invest.govdnr.ru/>
7. Официальный сайт Инвестиционный паспорт Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=539&Itemid=751
8. Статья «Экономические предпосылки для создания условий по привлечению высококлассных специалистов в ДНР» и.о. Министра экономического развития Виктории Романюк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4822:ekonomicheskie-predposylki-dlya-sozdaniya-uslovij-po-privlecheniyu-vysokoklassnykh-spetsialistov-v-dnr&catid=40&Itemid=665
9. Муромец Н.Е. Обеспечение охраны труда в сельском хозяйстве: Ключевые проблемы и пути их решения / Н.Е. Муромец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – 231 с.
10. Стенограмма выступления экспертов и представителей профильных министерств и ведомств на пленарном заседании Народного Совета Донецкой Народной Республики 31.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/v-parlamente-obsudili-kontseptsiyu-akonoproekta-ob-investitsionnoj-deyatelnosti-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>
11. Официальный сайт ЦРБ ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://crb-dnr.ru/credits/for-legal-persons>

УДК 338.24
DOI

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ТАРАСОВ А.С.,
ассистент кафедры менеджмента строительных
организаций
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

На сегодняшний день в рамках строительного комплекса можно наблюдать большое количество изменений и методов управления предприятиями, входящих в состав основных участников строительной отрасли, что связано с решением экономических, организационных проблем. С целью выявления проблематики представляется анализ деятельности строительного комплекса ДНР, а также ряда строительных предприятий.